

CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILIAR: PERCEPÇÃO DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS EM PORTO VELHO – RO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 09/06/2024](#)

CONTINUITY OF HOME PHYSICAL THERAPY TREATMENT: PERCEPTION OF CAREGIVERS OF CHILDREN WITH NEUROLOGICAL DISEASES IN PORTO VELHO – RO

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11540391

Ester Fróz da Silva[1], Rafaela Viana Francelino Maciel[2], Simone Ramos Arruda Silva[3], Orientadora: Prof^a Me. Fabiana Silva de Souza

Resumo

O estudo aborda a importância do envolvimento do cuidador na continuidade do tratamento fisioterapêutico domiciliar de crianças com doenças neurológicas, ressaltando que o estresse dos cuidadores pode afetar negativamente seu estado emocional e a eficácia do tratamento. Destaca-se a necessidade de estratégias de apoio e capacitação, incluindo treinamentos em técnicas fisioterapêuticas e manejo do estresse. Participaram 32 cuidadores de crianças com condições neurológicas

residentes em Porto Velho-RO. A maioria dos cuidadores são mães (92,6%) e têm entre 31 e 40 anos (48,1%). A pesquisa mostra que 90,3% dos cuidadores conhecem a patologia. As condições mais comuns são Síndrome de Down (31%) e Autismo (23,9%). As crianças têm entre 4 e 6 anos, e 48,4% iniciaram tratamento no primeiro ano de vida. (77,4%) realiza tratamento há mais de dois anos, com frequência semanal variando entre uma a três vezes. Embora a orientação domiciliar seja bem recebida, apenas 71% dos cuidadores a seguem regularmente. Além disso, 93,5% notaram melhora na criança após iniciar as atividades domiciliares, e 67,7% realizam atividades interativas com a criança. No entanto, 41,9% dos cuidadores não se sentem capacitados para atender plenamente às necessidades da criança, e 35,5% relatam sentimentos de isolamento e dificuldades em planejar o futuro. O estudo destaca a necessidade de intervenção para melhorar a qualidade do cuidado e o bem-estar emocional dos cuidadores, enfatizando um tratamento fisioterapêutico holístico e integrado. Dado o exposto, este estudo buscou destacar a importância de um olhar holístico e integrado no tratamento fisioterapêutico de crianças com condições neurológicas, onde o cuidador é uma peça fundamental. Ao entender e atender às necessidades dos cuidadores, é possível melhorar significativamente a qualidade do estímulo oferecido à criança no ambiente domiciliar, garantindo uma abordagem terapêutica mais eficaz e humanizada.

Palavras-chave: Crianças. Cuidadores. Fisioterapia.

1 INTRODUÇÃO

Distúrbios neurológicos são doenças que afetam o sistema nervoso central e periférico devido a fatores genéticos, congênitos ou ambientais. Esses distúrbios neurológicos são responsáveis por 6,3% da morbidade e 12% das mortes em todo o mundo. Dentre os principais grupos de doenças nervosas, podem-se citar as doenças vasculares, doenças desmielinizantes, doenças infecciosas, tumores do sistema nervoso central ou periférico; lesões na cabeça ou na coluna; doenças

inflamatórias; transtornos do desenvolvimento e doenças degenerativas. Na infância, as condições neurológicas recorrentes correspondem à paralisia cerebral (PC), doenças neuromusculares e lesões cerebrais (DA CONCEIÇÃO et al., 2021).

Segundo Formiga, Pedrazzani e Tudella (2010), quando uma criança nasce com algum comprometimento neurológico, há um impacto na vida dos pais, devido à preocupação em relação ao futuro dessa criança. As alterações neurológicas provocadas por alguma doença requerem cuidados especiais, que para os pais – na maioria das vezes os principais cuidadores – podem influenciar na carga emocional, física e econômica, o que pode ser substancial para afetar a sua qualidade de vida (RAIANA et al., 2005; MARQUES, DIXE, 2011).

O cuidador é fundamental para o sucesso da recuperação das crianças portadoras de disfunções neurológicas e, muitas vezes, é colocado em segundo plano durante o tratamento. É ele quem permanece a maior parte do tempo em torno do paciente, zela por suas necessidades básicas em período integral (higiene, alimentação, movimentação), além de ser o principal responsável pelo suporte emocional e afetivo do paciente. Desse personagem, geralmente mãe, pai, irmão (a) ou avô (ó), são exigidas abnegações que podem implicar em abrir mão do trabalho, estudo e projetos pessoais para prestação integral de assistência à criança (SIMÕES et al., 2013).

Assim, o contato fisioterapeuta-paciente-família é essencial para um melhor prognóstico da criança e melhoria na qualidade de vida de seus familiares/cuidadores. Isso é possível através de interação satisfatória do profissional com a criança e a família. Essa relação é também importante para otimizar o tratamento domiciliar pelos cuidadores, pois, muitas vezes, eles devem continuar a fisioterapia em casa, e para isso, o cuidador precisa conhecer detalhadamente o tratamento e sua função no quadro evolutivo da criança (ALLEGRETTI et al., 2001).

O manejo terapêutico do paciente neuropediatria envolve o trabalho de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas. O tratamento fisioterapêutico desses pacientes, baseado em estratégias terapêuticas específicas e orientações aos cuidadores, visa assegurar o domínio das habilidades motoras, prevenir deformidades e promover a participação da criança no ambiente comunitário e familiar (DO VALE et al., 2018).

As orientações fisioterapêuticas para cuidadores de crianças com distúrbios neurológicos são um importante recurso para o programa de reabilitação, pois quando os cuidadores compreendem o quadro clínico da criança, a importância da abordagem do fisioterapeuta e a importância da realização de exercícios em casa, a participação no tratamento é maior, contribuindo para melhores resultados terapêuticos para a criança (PAMPLONA et al., 2019).

A presente pesquisa teve como meta: aplicar um questionário aos cuidadores de crianças com condições neurológicas que realizam tratamento fisioterapêutico na cidade de Porto Velho – RO, com idade entre 3 meses a 13 anos que estão em tratamento fisioterapêutico; avaliar dados acerca do conhecimento dos cuidadores sobre a continuidade do tratamento fisioterapêutico domiciliar.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Devido ao progresso tecnológico dos últimos anos, há uma diminuição da mortalidade de recém-nascidos de alto risco e, portanto, um aumento das patologias infantis relacionadas ao pré-natal (durante a gravidez), perinatal (próximo ou durante a gravidez). Sofrimento, nascimento e pós-parto (após o nascimento de uma criança). Diante das consequências desse problema, observa-se o aumento da procura e a necessidade de maior atenção ao acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) dessas crianças para tratamento adequado. Embora cada patologia pediátrica tenha características próprias,

podemos encontrar alterações comuns, como alterações do tônus muscular, diminuição da força e flexibilidade, défices no controlo motor, alterações do equilíbrio (estático e dinâmico), alterações posturais e da mobilidade, que constituem incapacidade funcional, limitando/impedindo a realização de atividades da vida diária (AVDs) de forma independente que requerem assistência de outras pessoas (PERUZZO; TORMEM; SOUZA, 2020).

Tais mudanças criaram novas exigências para o sistema de saúde, que devem ser consideradas para crianças com doenças crônicas de diferentes etiologias, diferentes prevalências, incluindo doenças como distúrbios neurológicos, câncer e doenças raras, como síndromes genéticas e metabólicas, condições crônicas de saúde que têm uma ampla gama de gravidade (RIBEIRO; SOARES, 2014).

Cuidar da saúde da criança nos primeiros anos de vida, acompanhando o desenvolvimento da criança, é importante para identificar atrasos no DNPM. Nesse acompanhamento, o fisioterapeuta se destaca por ser capaz de identificar precocemente as alterações neuromotoras por meio do diagnóstico diferencial, problema constante para os profissionais médicos envolvidos na reabilitação pediátrica. Com este enquadramento em mente, a Fisioterapia Pediátrica é uma área da fisioterapia que se dedica tanto à prevenção como ao tratamento/reabilitação de perturbações que afetam o desenvolvimento infantil, incluindo defeitos congênitos ou adquiridos de vários sistemas orgânicos (OLIVEIRA; FERREIRA, 2017).

Atualmente, no Brasil e no mundo, surgem novos desafios para a redução da mortalidade infantil, baixo peso ao nascer e prematuridade. Além disso, existem outras doenças frequentes que causam atraso no DNPM, como: paralisia cerebral (PC) e hidrocefalia (que causam limitações psicomotoras devido a danos no sistema nervoso central) e malformações congênitas que causam problemas físicos. Anomalia da gravidez. Silva (2017) acrescenta que muitas vezes essas condições também estão

associadas à microcefalia, anormalidades cromossômicas, lesões do plexo braquial e doenças metabólicas.

Segundo Oliveira et al. (2019) podemos classificar três tipos de condições de risco para atraso no desenvolvimento, nomeadamente: Risco estabelecido (doenças médicas definidas, principalmente de origem genética e idade) Risco biológico (se se referir a pré, perinatal) – e eventos pós-natais que causam danos biológicos e aumentam a probabilidade de desenvolvimento prejudicado) e, finalmente, experiências de vida associadas a condições perigosas de saúde, ou seja, falta de recursos sociais, nutrição, atividade física, práticas inadequadas de cuidado e educação, é considerado como parte do risco ambiental.

Segundo Ramos, Botelho e Amorim (2012), a maioria das crianças que chegam ao ambulatório de pediatria apresentam transtornos do desenvolvimento em decorrência de fatores ocorridos no período pré-natal, neonatal e, sendo que essas alterações se instalam precocemente. É importante ter cuidado e observar o desenvolvimento físico e cognitivo da criança, pois a falta de estímulos adequados, e o próprio ambiente podem interferir diretamente no DNPM, ocasionando seu atraso.

A intervenção deste profissional visa estabelecer e/ou restabelecer a do movimento, trabalhando no sentido de ensinar à criança posturas e movimentos funcionais, principalmente através da promoção de experiências motoras adequadas. Com a fisioterapia sendo oportunizada precocemente, é possível trabalhar esse processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que a criança com atraso do DNPM se torne apta a responder às suas necessidades e às do seu meio de acordo com o seu contexto de vida. De acordo com Finnie (2000), sabe-se que apenas as sessões de fisioterapia realizadas em ambulatório são insuficientes para os estímulos de desenvolvimento necessários a essa criança. Tal fato torna fundamental o papel da família no processo de reabilitação. O terapeuta pode tanto reverter ou minimizar alterações que essa criança possa apresentar como déficit, com ajuda do fisioterapeuta e do cuidador, a

criança pode ter uma evolução rápida e eficiente, trazendo benefícios não só nas habilidades e desenvolvimento motor, mas também reinserir a criança na sociedade e assim possibilitando o convívio e a interação com sua família e colegas.

A fisioterapia tem importância fundamental para o desenvolvimento da criança, com recursos e técnicas manuais que podem prevenir agravos, desenvolvendo habilidades motoras e cognitivas para que proporcione uma independência adequada a essa criança. Como relata o autor (CEREPAL, 2019) através de atendimentos sistemáticos e individualizados que tem por um dos objetivos a estimulação do desenvolvimento e o aprendizado motor, promovendo experiências motoras adequadas, preparando para maior variedade de habilidades funcionais, dentro das possibilidades de cada criança ou adolescente o que propicia uma melhora na qualidade de vida dos pacientes.

Sari et al Marcon (2008) A interação fisioterapeuta/família deve estar bem estabelecida para que ocorra a troca de informações pertinentes para a definição dos objetivos funcionais possíveis na realidade motora cognitiva e social em que a criança se encontra, contribuindo, assim, para a superação de dificuldades vivenciadas diariamente no relacionamento dessa família com a criança. A relação entre cuidador e o fisioterapeuta contribui tanto no desenvolvimento da criança quanto para a conscientização do cuidador sobre a importância da continuidade do tratamento em casa, relacionando a fisioterapia com as atividades da criança no seu dia a dia.

Segundo Carvalho e colaboradores (2010) o desgaste físico dos pais com crianças com seqüelas neurológicas atinge altos níveis e pode ser responsável também por uma percepção negativa da qualidade de vida de seus filhos. De acordo com Jansen LM, Ketelaar M (2003), a importância da participação dos pais na terapia da criança contribui para a otimização do programa de fisioterapia, bem como nos benefícios aos pais, pois os integra nas atividades funcionais do dia-a-dia da criança,

levando à redução no estresse e ansiedade deles (Jansen LM, Ketelaar M, 2003). Dessa forma, é notório que a fisioterapia, a família e o cuidador são de grande importância para que haja uma base de desenvolvimento para criança, haja visto que uma criança que não tem o apoio da família para desenvolver-se não só no contexto motor mas na relação de afeto, poderão ter maiores atrasos no seu desenvolvimento. Contudo, a carga emocional sofrida por pais ou cuidadores também merecem atenção, pois modificam a forma com que esse cuidador lida com as necessidades da criança, podendo ser um ponto negativo e interferir no programa terapêutico.

Nos estudos de Guiller (2007), algumas mães não dispunham de conhecimentos sobre a patologia e/ou deficiência, mas passaram a buscar informações e aprender por meio de outras fontes, devido à necessidade de conviver com a criança. A necessidade de o terapeuta realizar algumas destas atividades com o cuidador é tão fundamental que nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Fisioterapia está prescrito que é dever do profissional prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar os indivíduos e seus familiares sobre o processo terapêutico (Resolução CNE/CES 4/2002). Portanto o cuidador ou os pais devem estar inteiramente ligados ao programa de terapia direcionado a criança, para que esse estímulo que lhe é fornecido nas sessões de fisioterapia seja continuado no ambiente domiciliar, favorecendo ganhos e evoluções no quadro psicomotor da criança.

A importância da participação da família, pais ou cuidadores, também tem sido apontada por diversos autores em relação ao tratamento de crianças na área de fisioterapia neuropediátrica (Gração & Santos, 2008; Foltz, Degangi & Lewis, 2007; Lima, 2006). O envolvimento familiar na intervenção fisioterapêutica trazem vários benefícios tanto para os cuidadores quanto na evolução da criança neurológica.

Ferreira et al. (2015) afirmaram que ao cuidar de uma criança com alterações neuromotoras, o cuidador tem seu tempo livre reduzido,

tornando-se mais propenso ao desenvolvimento de problemas de saúde e complicações físicas, além de distúrbios da saúde mental e do bem-estar físico em decorrência da sobrecarga de trabalho e, muitas vezes, dos altos níveis de estresse. Portanto é necessário que o cuidador compreenda sobre a patologia de sua criança para que consiga relacionar a estimulação através de suas atividades diárias em conjunto familiar.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo transversal, qualitativo, quantitativo e descritivo. A mostra foi construída por 30 cuidadores de crianças com condições neurológicas na cidade de Porto Velho-RO.

Os cuidadores responderam um questionário composto por perguntas de múltipla escolha e três questões abertas, de forma voluntária, onde inicialmente incluía o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e após leitura e compreensão dava-se início as perguntas do questionário relacionadas à pesquisa. A coleta ocorreu no período entre 11/12/2023 a 20/02/2024 pelo acesso ao link disponibilizado na plataforma on-line (Google forms). O link foi encaminhado para cuidadores que residem com crianças com condições neurológicas, onde somente os cuidadores primários poderiam responder ao questionário. Esse estudo seguiu a Resolução CNS 466/2012, que regulamenta a pesquisa com seres humanos, assegurando os direitos e deveres do participante da pesquisa.

Os cuidadores de crianças com condições neurológicas foram selecionados de acordo com critérios de inclusão e exclusão, devendo a criança estar na faixa etária de 3 meses a 13 anos e que possui condições neurológicas. Desta forma, os dados foram coletados através de um questionário on-line, contendo perguntas que nos possibilitaram avaliar a percepção dos cuidadores de crianças com condições neurológicas que realizam tratamento fisioterapêutico na cidade de Porto Velho/RO.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

RESULTADOS

Participaram da pesquisa 32 cuidadores de crianças com condições neurológicas residentes na cidade de Porto velho-RO que responderam a um questionário on-line disponibilizado através de link gerado pela plataforma Google forms. A seguir, os dados obtidos com os questionários serão descritos e apresentados em forma de gráficos para melhor compreensão e análise destes. O questionário online, contendo 34 perguntas relacionadas a percepção dos cuidadores de crianças com condições neurológicas, sobre a importância da continuidade da fisioterapia em casa.

O gráfico abaixo nos mostra que o grau de parentesco na sua maior parte é constituído pelas mães, 92,6% . O restante é constituído por pais e avós com 3,07% cada. Esses dados corroboram com Borsa e Nunes (2011) que dizem que as mães tendem a ter um envolvimento maior na criação e cuidado dos filhos em comparação com os pais. As idades dos cuidadores tiveram seu maior percentual 48,1% entre 31 a 40 anos, e o segundo maior percentual entre 21 a 30 anos, com 29,6%.

Grau de parentesco com a criança
31 respostas

Idade

31 respostas

Sexo

31 respostas

Quanto ao grau de escolaridade dos cuidadores, 29% possuem nível superior completo, os graus ensino médio incompleto, ensino médio completo e ensino superior incompleto obtiveram porcentagens iguais de 19,4%, os níveis de fundamental completo e incompleto também se igualam sendo 3,2% e para o nível de pós-graduação a porcentagem foi de 6,5%. PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua): Em 2022, no Brasil, 24% da população com 18 anos ou mais não tinha instrução ou possuía apenas o ensino fundamental incompleto.

Entre as pessoas com 25 anos ou mais, 37% não concluíram o ensino fundamental.

O grau de escolaridade está diretamente relacionado à capacidade de entendimento, ou seja, à capacidade de compreender informações e ideias complexas. As estatísticas demonstram que pessoas com maior grau de escolaridade possuem melhores habilidades de comunicação e resolução de problemas. O que se mostra necessário para que haja um bom entendimento da patologia e conseqüentemente para que os cuidados necessários para a continuidade da estimulação no ambiente domiciliar sejam realizados da forma

Grau de escolaridade ?
31 respostas

Renda mensal da família.
31 respostas

Segundo informações do Censo 2022, a região Norte apresenta a maior densidade domiciliar, com 3,3 pessoas por domicílio. No gráfico ao lado podemos perceber esse fato, 51,6% dos cuidadores moram em casa com 4 pessoas, além de 35% dos cuidadores afirmaram que sua renda mensal está entre 1 e 3 salários mínimos. Essa condição afeta a quantidade de recursos disponíveis por pessoa, e também o direcionamento dos recursos de cuidado da criança, de acordo com James S. Coleman, O ambiente familiar, incluindo a distribuição de recursos dentro da família, desempenha um papel fundamental na determinação da qualidade de vida e do desenvolvimento humano. O gráfico 5 apresenta que 90,3 % dos cuidadores possuem conhecimento sobre a patologia da criança, 9,7 % responderam não ter conhecimento sobre a patologia. Segundo Yue A et al (2017). Dentro desse aspecto, evidências apontam que mães com melhor conhecimento sobre o DNPM infantil possuem maior probabilidade de criar um ambiente doméstico apropriado que ajude seu filho em todas as fases do desenvolvimento. O gráfico 6 com a pergunta: Quem foi o profissional que mais te orientou quanto ao diagnóstico da criança? mostra que 42,5% dos cuidadores recebem orientações quanto ao diagnóstico da criança pelo médico, outros 42,5% dos cuidadores receberam orientações quanto ao diagnóstico do fisioterapeuta. Domenech ACP et al. (2016). Salienta que o

manejo terapêutico de pacientes neuropediátricos envolve a atuação de uma equipe multiprofissional composta por médicos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e fisioterapeuta. Ribeiro e Santos et al.(2017). O treinamento para cuidadores de crianças com condições neurológicas pode fornecer conhecimento, habilidades e estratégias para lidar com os desafios do cuidado. O treinamento pode ajudar os cuidadores a melhorar a qualidade de vida da criança e da família.

Tem conhecimento da patologia (doença) que a criança apresenta ?
31 respostas

Quem foi o profissional que mais te orientou quanto ao diagnóstico ?
31 respostas

O gráfico 7 apresenta a prevalência de crianças diagnosticadas com Síndrome de Down, representando a maior porcentagem entre as condições neurológicas analisadas. Onde 31% são crianças com Síndrome de Down, 23,9 % das crianças possuem Autismo, e 4% diagnosticadas com Paralisia cerebral. Cuidar de uma criança com condição neurológica exige um olhar atento e sensível, demandando tempo, energia e resiliência dos cuidadores, que muitas vezes se sentem sobrecarregados e com dificuldades para conciliar as demandas do cuidado com outras áreas da vida (Silva & Santos, 2021). Existem diversas intervenções que podem ser utilizadas para auxiliar os cuidadores de crianças com condições neurológicas, como psicoeducação, grupos de apoio, terapia familiar e intervenções psicossociais (Gomes & Dias, 2021). Como relata o autor Pereira (2022) que o apoio social pode ajudar os cuidadores a lidar

com os desafios do cuidado, melhorar sua saúde mental e física, e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a criança.

Qual o diagnóstico médico referente a condição neurológica da criança ? ex: síndrome de down
31 respostas

O gráfico 8 revela que as crianças participantes da pesquisa têm idades entre 4,5 e 6 anos. Segundo dados coletados do gráfico 9 após o diagnóstico da patologia, 48,4 % dos cuidadores iniciaram tratamento fisioterapêutico no primeiro ano da criança, 25,8 % só iniciaram o tratamento após 2 anos de idade. Somente 3,2% iniciaram o tratamento com 3 meses de vida. 3,2% começou o tratamento e parou devido às condições financeiras, outros 3,2 % nunca realizou tratamento fisioterapêutico. O gráfico 10 apresenta que 77,4% das crianças realizam tratamento fisioterapêutico há mais de 2 anos. Hawking (2018) argumenta que o diagnóstico precoce é crucial para o sucesso do tratamento de muitas condições neurológicas. Ele afirma que quanto mais cedo uma criança for diagnosticada, mais cedo poderá receber o tratamento de que precisa para atingir seu pleno potencial. Isso é principalmente importante para crianças com condições neurológicas, onde a intervenção precoce pode fazer uma grande diferença no desenvolvimento da criança.

Qual idade atual da criança?

31 respostas

Após o diagnóstico da patologia. Com quanto tempo iniciou o tratamento fisioterapêutico?

31 respostas

A quanto tempo a criança recebe tratamento fisioterapêutico ?

31 respostas

O gráfico 11 mostra que 90,3% dos cuidadores receberam orientação do fisioterapeuta quanto ao programa de tratamento da criança. O fisioterapeuta pode orientar o cuidador sobre a patologia, alterações neurológicas e cuidados, Martins et al (2017). Salienta que, o fisioterapeuta é um dos profissionais a fornecer assistência à criança e à família para que se alcancem os objetivos terapêuticos, assim, compreender sobre a doença, a terapia instituída, o manuseio correto da criança em casa, a estimulação precoce, os cuidados diários, as limitações funcionais e a potencialidade da criança possibilita maior colaboração da família. O treinamento para cuidadores de crianças com condições neurológicas é uma ferramenta essencial para proporcionar o melhor suporte possível à criança e à família Para Jordan et al.,(2014) O acesso a informações e treinamento sobre a condição da criança pode ajudar os

cuidadores a se sentirem mais confiantes e capazes. O gráfico 12 mostra qual frequência semanal do tratamento fisioterapêutico da criança, os dados apontam que 41,9 % das crianças realizam tratamento fisioterapêutico 3x na semana, 35,5% realizam tratamento fisioterapêutico 2x na semana e 22,6% realizam tratamento fisioterapêutico 1x na semana. O acesso à fisioterapia ainda apresenta desafios, especialmente no setor público, mas há oportunidades para ampliar e melhorar a qualidade do atendimento. O gráfico 13 mostra que 51,1% das crianças realizam tratamento fisioterapêutico em clínicas particulares, 41,9 % das crianças realizam tratamento em clínicas do setor público. O acesso ao tratamento fisioterapêutico ainda apresenta desafios, especialmente no setor público.

O fisioterapeuta explicou sobre o programa de tratamento da criança ?
31 respostas

A criança realiza tratamento fisioterapêutico no setor público ou privado?
31 respostas

Qual a frequência semanal do tratamento fisioterapêutico?
31 respostas

O gráfico 14 demonstra sobre a orientação que os cuidadores receberam quanto à importância das atividades domiciliares para o bom desempenho do tratamento fisioterapêutico. Onde 90,3% afirmam que

receberam as orientações e sobre a importância das atividades domiciliares fisioterapêuticas. Paralelo a este dado, apenas 71% executam orientações fisioterapêuticas em casa e 22,6% relataram que só às vezes realizam as orientações. O programa de reabilitação para crianças com disfunções neurológicas deve incluir orientações domiciliares aos cuidadores (Santos TG et al.,2015), tornando o domicílio, ambiente que elas passam a maior parte do tempo, um importante local para a continuidade do tratamento (Pavão SL et al., 2011). Como no gráfico 16 que observou-se, 48,4% dos cuidadores conseguem realizar as orientações fisioterapêuticas com a criança quando conseguem tempo durante a semana, 32,3% realizam 2x na semana e 9,7% somente 1x na semana. Segundo Gennaro LRM et al., (2014) afirma que a importância da abordagem do fisioterapeuta e a relevância da execução de exercícios em nível domiciliar, a participação no tratamento é maior, favorecendo a ocorrência de melhores resultados terapêuticos para a criança. Portanto as orientações fisioterapêuticas em domicílio podem assegurar o tratamento de forma adequada e ajudando o cuidador a realizar seu papel, auxiliando no desenvolvimento motor da criança, além de favorecer uma interação entre a criança e o cuidador.

Recebeu orientação quanto à importância das atividades domiciliares para o bom desempenho do tratamento fisioterapêutico?
31 respostas

Você executa as orientações do fisioterapeuta em casa ?
31 respostas

Quantas vezes na semana você realiza as orientações do fisioterapeuta com a criança ?
31 respostas

O gráfico 17 apresenta 93,5% dos cuidadores que tiveram a percepção da melhora da criança após iniciar as atividades domiciliares. Em seguida, o próximo gráfico mostra que 67,7% realizam atividade interativa com a criança, enquanto somente 32,3% realizam às vezes alguma atividade interativa com a criança. Os cuidadores que se sentem apoiados e preparados para o seu papel são mais propensos a relatar níveis mais altos de satisfação. (Gallagher & Smith, 2011).

A fisioterapia domiciliar pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar o desenvolvimento motor e funcional de crianças com condições neurológicas. (Smith et al., 2020). O tratamento pode se tornar mais interessante para a criança com atividades lúdicas e interativas, ainda mais brincando. De acordo com Maluf (2003), brincando, a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais e intelectuais. Quando não se brinca com a criança, deixa-se de estimulá-la e atrasa o processo de desenvolvimento das suas capacidades. Como o autor Nijhof et al., (2016) concorda que o brincar auxilia no desenvolvimento saudável das crianças, oferecendo amplos benefícios físicos, emocionais, cognitivos e sociais, além disso, proporciona que as crianças desenvolvam suas habilidades motoras, simulem cenários e suas consequências de forma segura e envolvente. O cuidador de uma criança com condição neurológica é o suporte fundamental do seu desenvolvimento. Por meio de atividades

interativas, o cuidador pode promover o potencial da criança, possibilitando a sua inclusão social.

Percebeu melhora na criança após o início das atividades domiciliares?
31 respostas

Realiza alguma atividade interativa com a criança ? Como: brincar, passear, entre outros.
31 respostas

No gráfico 19 a distribuição percentual em relação ao cuidador se sente capacitado para cuidar e atender às necessidades que a criança precisa. Mostram que 58,1% se sentem capacitados como cuidador que atendem as necessidades da criança, porém 41,9% optam por não se sentir capacitados ao cuidar e suprir as necessidades da criança. O gráfico 20 ao lado demonstra que 45,2% dos cuidadores não conceituam se sentir isolados ao tempo que se dedica a cuidar da criança, 35,5% relatam que às vezes se sentem isolados e 19,4% responderam que se consideram isolados pelo tempo que dedicam à criança. Já o gráfico abaixo aponta que 67,5% não ficam tristes por conta da sua rotina em cuidar da criança, 22,6% às vezes consideram-se tristes e 9,7% confirmam que sua rotina em cuidar da criança os deixam tristes. Segundo Gratao (2012) a árdua tarefa contínua de cuidar, sem folgas e sem descansos para lazer pode interferir na vida dos cuidadores, gerando problemas e sobrecargas físicas psicológicas e sociais, o esgotamento e a exaustão dos cuidadores associados à sintomatologia podem ser frutos do esforço e da dedicação ininterrupta do ato de cuidar, que geralmente leva o cuidador a ignorar suas próprias necessidades. O desgaste físico e emocional está presente no cotidiano dessas famílias, havendo a necessidade de os pais e/ou

cuidadores também serem cuidados. Se esses cuidadores não tiverem tempo para realizar atividades que melhorem seu bem-estar, começarão a ter problemas que dificultam o cuidado aos seus filhos pelo estresse físico e emocional, gerado pela sobrecarga no cuidado (Dantas MSA et al., 2012). O autor Smith et al., (2020) acrescenta que cuidar de uma criança com necessidades especiais pode ser uma experiência gratificante, mas também pode ser desafiadora e estressante.

Você se sente capacitado como cuidador? Para atender as necessidades que a criança precisa?
31 respostas

Você se sente isolado, pelo tempo que se dedica a cuidar da criança ?
31 respostas

Você se sente triste por conta da sua rotina em cuidar da criança ?
31 respostas

O gráfico abaixo apresenta o percentual de 51,6% que os cuidadores não conseguem realizar planos para o futuro e 48,4% conseguem fazer planos. O gráfico ao lado demonstra que 96,8% se sente satisfeito ao cuidar da criança. Barbosa (2016) comenta que as famílias encaram a desorganização de suas rotinas para se adaptar e atender as demandas de cuidados especiais de saúde, consequentemente as tarefas acumulam sobre os principais cuidadores, a privacidade das famílias é prejudicada tendo como consequências o isolamento social e emocional das mesmas.

Fernandes et al (2022) cita que os cuidadores de crianças com deficiência frequentemente relatam dificuldades em fazer planos para o futuro, pois a imprevisibilidade da condição da criança exige flexibilidade e adaptabilidade constantes. O autor Smith et al., (2020) acrescenta que cuidar de uma criança com necessidades especiais pode ser uma experiência gratificante, mas também pode ser desafiadora e estressante.

Consegue fazer planos para futuro ?
31 respostas

Sente-se satisfeito (a) ao cuidar da criança ?
31 respostas

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, este estudo buscou destacar a importância de um olhar holístico e integrado no tratamento fisioterapêutico de crianças com condições neurológicas, onde o cuidador é uma peça fundamental. A criação de grupos de apoio e a implementação de programas de educação em saúde podem proporcionar uma rede de suporte, promovendo o compartilhamento de experiências e a construção de um ambiente mais acolhedor e motivador. É crucial discutir esta problemática com o objetivo de desenvolver estratégias de apoio e intervenção que minimizem as dificuldades enfrentadas pelos cuidadores. Além disso, é necessário abordar a formação e capacitação dos cuidadores, oferecendo treinamentos específicos de forma individualizada que possam englobar técnicas fisioterapêuticas básicas de

manejo da criança pela qual ele é responsável. Ao entender e atender às necessidades dos cuidadores, é possível melhorar significativamente a qualidade do estímulo oferecido à criança no ambiente domiciliar, garantindo uma abordagem terapêutica mais eficaz e humanizada.

Com base na análise dos dados, foi possível confirmar que os objetivos iniciais do estudo foram alcançados. A pesquisa demonstrou que a integração dos cuidadores no processo terapêutico e a oferta de suporte adequado contribuem significativamente para a melhora no tratamento das crianças com condições neurológicas. As hipóteses propostas foram confirmadas, evidenciando a relevância de um suporte estruturado para os cuidadores. As principais contribuições teóricas e práticas deste estudo incluem a validação da importância do papel dos cuidadores no contexto terapêutico e a necessidade de programas de apoio e capacitação. A pesquisa também destaca a relevância de políticas públicas que incentivem a formação de redes de suporte para cuidadores, a fim de proporcionar um tratamento mais holístico e eficiente para as crianças.

No entanto, o estudo apresenta algumas limitações, como a amostra restrita a uma determinada região geográfica e a ausência de um acompanhamento longitudinal que poderia fornecer dados mais robustos sobre a eficácia das intervenções propostas. Sugere-se, para futuros estudos, a ampliação da amostra e a inclusão de diferentes contextos culturais e socioeconômicos, além da realização de pesquisas de longa duração para avaliar os impactos a longo prazo das estratégias de apoio aos cuidadores.

Em resumo, este estudo responde à questão inicial ao demonstrar que um tratamento fisioterapêutico mais integrado e que inclua o cuidador é crucial para a eficácia do tratamento de crianças com condições neurológicas. Os objetivos fixados na introdução foram atingidos, confirmando a necessidade de um suporte abrangente para os cuidadores como um componente vital na abordagem terapêutica.

REFERÊNCIAS

ALLEGRETI, A. L. C. et al. A relação e o estabelecimento de vínculo entre terapeuta e criança com atendimento em instituição e clínica particular. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo, v. 1, n. 1, p.35-49. 2001.

ALMEIDA, E. A. O. et al. A importância do atendimento domiciliar para a criança com paralisia cerebral e seu cuidador. Um enfoque do fisioterapeuta. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires – Año 19 – N° 193 – Junho de 2014.

ANDRADE, A. C. M. et al. Qualidade de vida do cuidador primário da criança com alteração neuromotora atendida no centro especializado de reabilitação. Revista Textura. v. 16, n.1, 2022.

BARBOSA, A. S. S et al. A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO TRABALHO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA COM MICROCEFALIA. Ciências Biológicas e de Saúde Unit | Alagoas | v. 4 | n. 2 | p. 189-202 | Novembro 2017 | periodicos.set.edu.br

Barbosa, T.A. and Reis, K.M.N. and Lomba, G.O. and Alves, G. V. and Braga, P.P. [2016] “Rede de apoio e apoio social às crianças com necessidades especiais de saúde”. In:Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, Fortaleza.

Borsa, J. C., & Nunes, M. L. T. (2011). Aspectos psicossociais da parentalidade: O papel de homens e mulheres na família nuclear. Psicologia Argumento, 29(64), 31-39.

Coleman, James S., Ernest Q. Campbell, Carol J. Hobson, James McPartland, Alexander M. Mood, Frederick D. Weinfeld e Robert L. York. 1966. Igualdade de Oportunidades Educacionais. Washington: Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos EUA, Escritório de Educação.

Dantas MSA, Pontes JF, Assis WD, Collet N. Facilidades e dificuldades da família no cuidado à criança com paralisia cerebral. Rev Gaúcha Enferm. 2012;33(3):73-80.

DA CONCEIÇÃO, Haylane Nunes et al. ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA NEUROPEDIATRIA: A PERCEPÇÃO DOS CUIDADORES. Revista Ciência e Saúde On-line, v. 6, n. 2, 2021.

DE FARIAS, Danyelle Nóbrega et al. O cuidado de crianças com comprometimento neurológico e sua repercussão para a família: uma revisão. Congresso brasileiro de ciências da saúde, João Pessoa – PB, n.p, 2020

DO VALE, Marina Baía et al. O significado da fisioterapia para cuidadores de crianças com paralisia cerebral. Revista Pesquisa Qualitativa, v. 6, n.12, p. 643-656, 2018.

Fernandes, M. J., & Silva, A. C. da. (2022). Estresse e qualidade de vida de cuidadores de crianças com deficiência: um estudo comparativo. Revista Brasileira de Enfermagem, 75(2), e20200814.

Formiga CKMR, Pedrazzani ES, Tudela E. Intervenção precoce com bebês de risco. Rio de Janeiro: Atheneu; 2010.

Gennaro LRM, Barham EJ. Estratégias para envolvimento parental em fisioterapia neuropediátrica: uma proposta interdisciplinar. Estud. psicol. 2014;14:10-28.

Gomes, E. C., & Dias, S. M. (2021). O papel do psicodrama no acompanhamento de cuidadores de crianças com paralisia cerebral. Estudos de Psicologia (Natal), 20(2), 434-448.

GRATAO, Aline Cristina Martins. Burden and the emotional distress in caregivers of elderly individuals. Texto & Contexto-Enfermagem, v. 21, p. 304-312,

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Síntese de Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

Jordan, A. S., McSharry, D. G., & Malhotra, A. (2014). Adult obstructive sleep apnoea. *Lancet*, 383(9918), 736-747.

JANSEN LM, Ketelaar M, Vermeer A. Parental experience of participation in physical therapy for children with physical disabilities. *Dev Med Child Neurol*. 2003;45:58-69.

MALUF, ngela Cristina Munhoz, Brincar prazer e aprendizado. Petrópolis, RJ:Vozes,2003.

MARQUES, Milena Gonçalves et al . Qualidade de vida de cuidadores de crianças com disfunções neurológicas. *Cad. Pós-Grad. Distúrb. Desenvolv.,São Paulo* , v. 16, n. 2, p. 16-23, dez. 2016 .

Mary Jo Gallagher e Kathryn A. Smith. *Core Curriculum for Family Caregiving: Second Edition*. 2011; p.11.

Martins, F. S., Barroca, L. S., & Teixeira, L. C. (2017). A atuação do fisioterapeuta na educação em saúde de cuidadores de crianças com paralisia cerebral. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, 21(3), 381-388.**

McHale, S. M., Laidlaw, B., & Davis, V. S. M. (1993). *Coping with children's chronic illness: A critical review of the literature*. Springer.

MOREIRA, Lorrana Ketellin Saboia et al.. ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NEUROPEDIÁTRICOS NA APAE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.. In: *Anais do I Meeting de Fisioterapia: fisioterapia e sua evolução baseada em evidências*. Anais...Imperatriz(MA) FACIMP WYDEN, 2019.

Nijhof, H. J., Haneveld, M. H., & Venema, H. A. (2016). The Importance of Play for Children's Development: A Review of the Literature. *Child Development Perspectives*, 10(1), 43-52.

OLIVEIRA D. F. et al. Perfil clínico dos pacientes atendidos pelo setor de fisioterapia em neurologia pediátrica de uma clínica pública. *Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE*. Presidente Prudente, 2019.

OLIVEIRA, Crisiely Francisca Santos, FERREIRA, Tásia Peixoto de Andrade, Percepção dos cuidadores de crianças com doenças neurológicas sobre o tratamento fisioterapêutico. *Revista Salusvita*, p. 05, 2017.

PAMPLONA, Edilene Araújo et al. A perspectiva dos pais sobre a reabilitação fisioterapêutica de crianças com deficiência múltipla. *Acta fisiátrica*, v. 26, n. 4, p. 220-229, 2019.

Pavão SL, Silva FPS, Rocha NAC. Efeito da orientação domiciliar no desempenho funcional de crianças com necessidades especiais. *Motricidade*. 2011;7(1):21-9.

Pedroso CNLS, Felix MA. Percepção dos pais diante do diagnóstico e da abordagem fisioterapêutica de crianças com paralisia cerebral. *Revista Ciência e Saúde*.2014;7(2):61.

Pereira, M. A. (2022). O papel do apoio social na vida de cuidadores de crianças com paralisia cerebral. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 75(2), 220-227.

PERUZZO, Barbara Giovanna; TORMEM, Louísse Tainá; DE SOUZA, Patrícia Alves. Epidemiologia das Doenças Neurológicas não Infectocontagiosas na infância em um Hospital na Serra Catarinense em 2014. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 7, p. e876975012-e876975012, 2020.

Raina P, O'Donnell M, Rosenbaum P, Brehaut J, Walter SD, Russell D, et al. The health and well-being of caregivers of children with cerebral palsy. *Pediatrics*. 2005; 115: 626–36.

RAMOS, Karen Ribeiro; BOTÊLHO, Sumaya Medeiros; AMORIM, Camila Rego. Perfil das crianças e adolescentes atendidos na clínica-escola de fisioterapia da uesb. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 36, n. 2, p. 386-386, 2012.

RIBEIRO, Cristina Dutra; SOARES, Maria Cristina Flores. Situações com potencialidade para atuação da fisioterapia na atenção básica no Sul do Brasil. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 36, p. 117-123, 2014.

Resolução CNE/CSE nº 4. (2002, 19 de fevereiro). Recuperado em 10 maio, 2010, de <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES042002.pdf>>

Santos, T. G. Oliveira, D. A., & Botêlho, S. M. (2015). Percepção de mães sobre o desenvolvimento motor de seus filhos com paralisia cerebral. *Revista Saúde.com*, 11(1), 29-38.

SACCANI, Raquel, BRIZOLA, Evelise et al. Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de um bairro da periferia de Porto Alegre. *Scientia Medica*, Porto Alegre, v. 17, n. 3, p. 130-137, jul./set. 2007.

Sari FL, Marcon SS. Participação da Família no Trabalho Fisioterapêutico em Crianças com Paralisia Cerebral. *Rev Bras Crescimento Desenvolvimento Hum*. 2008;

SIMÕES, C. C. S.; SILVA, L.; SANTOS, M.R.; MISKO, M.D.; BOUSSO, R.S. A experiência dos pais no cuidado dos filhos com paralisia cerebral. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, v. 15, n. 1, p. 138-45, 2013. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5216/ree.v15i1.13464>>. Acesso em 23 nov. 2013.

Silva, G. O., & Santos, M. I. S. (2021). Qualidade de vida de cuidadores de crianças com disfunções neurológicas. *Psicologia: Teoria e Prática*, 23(1), 1-

Smith, T. L., Turner, S. R., & Hale, T. S. (2020). Home-based physical therapy for children with neurological conditions: A systematic review and meta-analysis. *Pediatric Physical Therapy*, 52(4), 484-500.

[1] Docente do Curso Superior de fisioterapia do centro universitário Aparício Carvalho Campus Porto Velho. e-mail: esterfroz@gmail.com

[2] Discente do Curso Superior de fisioterapia do centro universitário aparício carvalho Campus porto velho-RO. e-mail: rafaelavianafrancelinomaciel@gmail.com

[3] Discente do Curso Superior de fisioterapia do centro universitário aparício carvalho Campus porto velho-RO. e-mail: simoneramosarruda@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

